

ARTÍCULO ORIGINAL

Caracterización de cuidadores primarios de ancianos adscritos al Policlínico Universitario "Hermanos Martínez Tamayo" de Baracoa, Guantánamo 2018

Characterization of primary caregivers of the elderly assigned to the "Hermanos Martínez Tamayo" University Polyclinic of Baracoa, Guantánamo 2018

Caracterização de cuidadores primários de idosos designados para a Policlínica da Universidade "Hermanos Martínez Tamayo" de Baracoa, Guantánamo 2018

Yadaimis Blet Mora¹, Mirian Salgado Escalona², Denny Matos Laffita³

¹ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Policlínico Universitario "Hermanos Martínez Tamayo", Baracoa. Guantánamo. Cuba. Email: yadaimis@nauta.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1844-5716>

² Licenciada en Psicología. Máster en Longevidad Satisfactoria. Profesora Auxiliar. Filial de Ciencias Médicas Baracoa. Guantánamo. Cuba. Email: mse.gtm@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4813-9250>

³ Licenciado en Matemática-Computación. Filial de Ciencias Médicas Baracoa. Guantánamo. Cuba. Email: dmlrcpe.gtm@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3971-8848>

RESUMEN

Introducción: en la actualidad, el envejecimiento de la población cubana acrecienta la demanda de atención integral de adultos mayores y emerge la importancia social del cuidador primario de adultos mayores. **Objetivo:** caracterizar a cuidadores primarios de ancianos del consultorio del médico de la familia no. 3 "La Punta" adscrito al Policlínico Universitario "Hermanos Martínez Tamayo", Baracoa, Guantánamo, durante el 2018. **Método:** se realizó un estudio descriptivo, transversal, apoyado en la metodología cuantitativa. El universo se constituyó por 80 cuidadores primarios de ancianos, de los que se eligieron 21 a través de un muestreo intencional. Estos se

caracterizaron según las siguientes variables: edad, sexo, escolaridad, estado civil, vínculo de parentesco. También se evaluó la autoestima y el estilo de vida. La información obtenida se presentó en tablas y se resumieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes. **Resultados:** la mayor proporción de los cuidadores tenía 60 años o más en un (52,4 %), fueron mujeres (90,5 %), con estado civil casadas y unión consensual (28,6 y 19 %, respectivamente), nivel escolar preuniversitario (42,8 %) y eran hijas cuidadoras (38,0 %). **Conclusiones:** la caracterización de cuidadores primarios de ancianos del consultorio del médico de la familia No 3 "La Punta" adscrito al Policlínico Universitario "Hermanos Martínez Tamayo" durante el 2018 reveló la presencia de factores que presuponen su vulnerabilidad para el cumplimiento limitado de sus funciones, entre los que se distinguen: insuficiencias en su estilo de vida y en la autoestima.

Palabras clave: cuidadores; estilo de vida; autoestima

ABSTRACT

Introduction: at present, the aging of the Cuban population increases the demand for comprehensive care of older adults and emerges the social importance of the primary caregiver of older adults. **Objective:** to characterize primary caregivers of the elderly in the family doctor's office no. 3 "La Punta" attached to the "Hermanos Martínez Tamayo" University Polyclinic, Baracoa, Guantanamo, during 2018. **Method:** a descriptive, cross-sectional study was carried out, supported by the quantitative methodology. The universe was made up of 80 primary caregivers of the elderly, of which 21 were chosen through intentional sampling. These were characterized according to the following variables: age, sex, education, marital status, kinship bond. Self-esteem and lifestyle were also evaluated. The information obtained was presented in tables and summarized by absolute frequencies and percentages. **Results:** the highest proportion of caregivers were 60 years of age or older (52.4%), were women (90.5%), with married marital status and consensual union (28.6 and 19%, respectively), level Pre-university schoolchildren (42.8%) and were caretaker daughters (38.0%). **Conclusions:** the characterization of primary caregivers of the elderly of the doctor's office of the family No. 3 "La Punta" attached to the University Polyclinic "Hermanos Martínez Tamayo" during 2018 revealed the presence of factors that presuppose their vulnerability to the limited fulfillment of their functions, among those who distinguish themselves: inadequacies in their lifestyle and self-esteem.

Keywords: caregivers; lifestyle; self esteem

RESUMO

Introdução: atualmente, o envelhecimento da população cubana aumenta a demanda por atendimento integral a idosos e emerge a importância social do cuidador primário de idosos. **Objetivo:** caracterizar cuidadores primários de idosos no consultório médico da família no. 3 "La Punta" anexado à Policlínica da Universidade "Hermanos Martínez Tamayo", Baracoa, Guantânamo, durante 2018. **Método:** foi realizado um estudo descritivo, transversal, apoiado na metodologia quantitativa. O universo foi constituído por 80 cuidadores primários de idosos, dos quais 21 foram escolhidos por amostragem intencional. Estes foram caracterizados de acordo com as seguintes variáveis: idade, sexo, escolaridade, estado civil, vínculo de parentesco. Auto-estima e estilo de vida também foram avaliados. As informações obtidas foram apresentadas em tabelas e resumidas por frequências absolutas e porcentagens. **Resultados:** a maior proporção de cuidadores tinha 60 anos ou mais (52,4%), eram mulheres (90,5%), com estado civil casado e união consensual (28,6 e 19%, respectivamente), nível Crianças em idade pré-universitária (42,8%) e filhas cuidadoras (38,0%). **Conclusões:** a caracterização de cuidadores primários de idosos do consultório médico da família nº 3 "La Punta", anexada à Policlínica Universitária "Hermanos Martínez Tamayo" em 2018, revelou a presença de fatores que pressupõem sua vulnerabilidade ao cumprimento limitado de suas funções, entre os que se distinguem: inadequações no estilo de vida e auto-estima.

Palavras-chave: cuidadores; estilo de vida; auto-estima

INTRODUCCIÓN

En Cuba, la protección del adulto mayor es una exigencia social que se revela en los objetivos de trabajo del Ministerio de Salud Pública (MINSAP)⁽¹⁾ para los años 2018-2019, donde se establece salvaguardar su salud con el fin de reducir la letalidad en este grupo poblacional, lo que hace imperativo asegurar la calidad de su atención en las casas de abuelos y los hogares de ancianos en su contexto familiar y social.

En la actualidad, el envejecimiento de la población cubana acrecienta la demanda de atención integral de adultos mayores, sin embargo, al igual que en otros países en vías de desarrollo^(2,3) y a pesar de aspiraciones el Minsap aún continúan los esfuerzos por asegurar las capacidades para sus cuidados en casas de abuelos y hogares de ancianos⁽²⁾, lo que revela la necesidad de los cuidados de las familias y emerge la importancia social de los cuidadores informales y de modo particular del cuidador primario de adultos mayores.

El cuidador primario de adultos mayores se define como la persona de confianza, familiar, amigo o asistente personal que resuelve regularmente los problemas de salud o económicos que no puede solucionar por sí misma la persona mayor dependiente.⁽⁴⁾

La experiencia profesional de los autores de este artículo le permitió la apreciación de que en los cuidadores primarios de pacientes adultos mayores del consultorio del médico de la familia No. 3 "La Punta" adscrito al Policlínico Universitario "Hermanos Martínez Tamayo" durante el 2018 se manifiesta mayor nivel de comorbilidad, ansiedad, agotamiento e incertidumbres respecto al cumplimiento de sus funciones, lo que los hace vulnerables a la pérdida del equilibrio de la salud biopsicosocial.

Sin embargo, no se encuentra algún estudio que caracterice a cuidadores primarios de pacientes adultos mayores del mencionado consultorio. El significado social de dar respuesta a esta situación problemática, está en que el reconocimiento de los atributos de estos sujetos puede posibilitar el diseño y la implementación de acciones dirigidas a su preparación para potenciar su aptitud para esta finalidad, lo que repercutiría en la calidad del cuidado de los ancianos y trascendería a la eficacia de los servicios que se ofrecen a la población.

En armonía con lo que se exprese, el objetivo de este artículo es caracterizar a cuidadores primarios de ancianos del consultorio del médico de la familia No. 3 "La Punta" adscrito al Policlínico Universitario "Hermanos Martínez Tamayo" durante el año 2018.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, apoyado en la metodología cuantitativa que se aprobó por el Comité de Ética del policlínico.

El universo se constituyó por 80 cuidadores primarios de ancianos, de los que se eligieron 21 a través de un muestreo intencional, los que ofrecieron el consentimiento informado para su inclusión y se encuestaron para compilar el dato primario para la realización del estudio.

Se caracterizaron a los cuidadores de acuerdo con las siguientes variables: edad biológica, sexo, escolaridad, estado civil, vínculo de parentesco. Además se evaluó la autoestima mediante la técnica de Coopersmith⁽⁵⁾ que posibilitó agruparlos en aquellos con nivel de autoestima alto, medio o bajo.

Se evaluó el estilo de vida según los criterios de Leyton⁽⁶⁾ al otorgarle una puntuación a cada una de las siguientes categorías: condición física y nutricional, autocuidado, hábitos tóxicos y sexuales, tiempo libre, estado emocional, y de acuerdo con la puntuación que obtenía el cuidador el estilo de vida se clasificó en una de las siguientes categorías: saludable, con riesgo, poco saludable y nada saludable.

La información obtenida se presentó en tablas estadísticas y como medida de resumen se utilizó el porcentaje.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra que la mayor proporción de los cuidadores tenían 60 o más años de edad (52,4 %) y eran del sexo femenino (90,5 %). Al integrar ambas variables se observa un predominio de mujeres cuidadoras de 60 años o más de edad (47,6 %).

Tabla 1. Cuidadores según edad y sexo

Edad	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		No.	%
	No.	%	No.	%		
30-39	-	-	3	14,3	3	14,3
40-49	1	4,8	4	19,0	5	23,8
50-59	-	-	2	9,5	2	9,5
60 +	1	4,8	10	47,6	11	52,4
Total	2	9,5	19	90,5	21	100,0

Al analizar el estado civil de los cuidadores y el sexo (Tabla 2), las casadas y en unión consensual (28,6 y 19,0) fueron las de mayor porcentaje.

Tabla 2. Cuidadores según estado civil y sexo

Estado civil	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		No.	%
	No.	%	No.	%		
Soltero	2	9,5	5	23,8	7	33,3
Casado	-	-	6	28,6	6	28,6
Viudo	-	-	2	9,5	2	9,5
Divorciado	-	-	2	9,5	2	9,5
Unión consensual	-	-	4	19,0	4	19,0
Total	2	9,5	19	90,5	21	100

En tanto, la Tabla 3 expresa que fue más común que las cuidadoras expresaran un estilo de vida con riesgo (61,9 %).

Tabla 3. Cuidadores según estilo de vida y sexo

Estilo de vida	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		No.	%
	No.	%	No.	%		
Saludable	2	9,5	4	19,0	6	28,5
Con riesgo	-	-	13	62,0	13	61,9
Poco saludable	-	-	2	9,5	2	9,5
Total	2	9,5	19	90,5	21	100,0

El 52,4 % de las cuidadoras mostró un nivel de autoestima bajo como se puede apreciar en la Tabla 4.

Tabla 4. Cuidadores según nivel de autoestima y sexo

Nivel de autoestima	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		No.	%
	No.	%	No.	%		
Alto	1	4,8	1	4,8	2	9,5
Medio	1	4,8	7	33,3	8	38,1
Bajo	-	-	11	52,3	11	52,4
Total	2	9,5	19	90,5	21	100,0

Se observa en la Tabla 5 que las hijas suelen ser las cuidadoras más frecuentes (38 %).

Tabla 5. Cuidadores según vínculo de parentesco y sexo

Vínculo de parentesco	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino			
	No.	%	No.	%	No.	%
Hija	1	4,7	7	33,3	8	38
Hermana	1	4,7	1	4,7	2	9,5
Cónyuge	-	-	3	14,2	3	14,2
Otros	-	-	7	33,3	7	33,3
Total	2	9,4	18	85,5	21	100,0

DISCUSIÓN

Se encontró que de modo más común las cuidadoras fueron las hijas de los ancianos y eran adultos mayores, resultado similar al de otros autores^(7,8,9,10,11), lo que podría estar relacionado con la cultura de la población que conduce a roles de género que responsabilizan a las mujeres con el cuidado de los adultos mayores.

Esta tradición sustenta que la mujer acepte la responsabilidad social de ofrecer más atención a un familiar enfermo, en menoscabo de una limitación de su estilo de vida y mayor riesgo a su integridad biopsicosocial y a pesar del cansancio físico y emocional restan la prioridad necesaria a sus gestiones personales, la recreación y la atención de la propia salud.

El rol de la familia en el cuidado de los ancianos se acrecienta en Cuba porque las condiciones socioculturales y económicas contemporáneas no posibilitan el aseguramiento de los cuidados de los ancianos en instituciones de salud, ésta condición junto al envejecimiento poblacional conlleva a que los adultos mayores sean los responsables del cuidado de otros adultos mayores de la familia, pues es en ésta donde la persona adulta mayor desea permanecer, siendo portadora de la memoria familiar y dejar su legado como forma de trascender, la familia ofrece soporte afectivo e instrumental, les permite sentir seguridad, sobrellevar los rigores de su enfermedad y fenecer rodeado del afecto de los que ama.

En este grupo predominan los cuidadores con pareja, este hallazgo coincide con otros autores donde los cuidadores primarios están casados o en unión consensual, esto es significativo si se considera que un buen

ajuste conyugal puede favorecer niveles más bajos de sobrecarga y más elevados de calidad de vida (CDV).⁽¹²⁾ Poder contar con la pareja como confidente para canalizar necesidades de comunicación se revierte de forma positiva en el cuidador, sin embargo, estos cuidadores pueden sentirse insuficientemente apoyados lo que repercute en su autoestima.

Es característico de este grupo el nivel escolar preuniversitario, esta variable coincide con los estudios de otros investigadores.^(13,14,15,16) Esto se considera como un logro de la sociedad cubana, donde se asegura a la población la instrucción y la educación continua y es indicativo de la posibilidad que pueden expresar los cuidadores para una solución constructiva de los problemas de los sujetos de su atención.

Fue más común que el estilo de vida de los cuidadores se evaluara en el nivel de riesgo y la autoestima en el nivel bajo, lo que estuvo condicionado porque refirieron presentar enfermedades crónicas no transmisibles, agotamiento físico y mental y cierto nivel de desmotivación por sus funciones y disponían de poco tiempo libre para el autocuidado.

Se reconoce que este estudio presentó la limitación de que se estudiaron pocos cuidadores y se seleccionaron mediante un muestreo, fue intencional, lo que implica un sesgo en los resultados que se ofrecieron. Dar solución a esta carencia constituye una línea para futuras investigaciones.

CONCLUSIONES

La caracterización de cuidadores primarios de ancianos del consultorio del médico de la familia 3 "La Punta" adscrito al Policlínico Universitario "Hermanos Martínez Tamayo" durante el 2018 revela la presencia de factores que presuponen su vulnerabilidad para el cumplimiento limitado de sus funciones, entre los que se distinguen los siguientes: insuficiencias en su estilo de vida y en la autoestima.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Objetivos de trabajo para el año 2019 [en línea]. La Habana: MINSAP; 2019. [citado 8 Ago 2019]. Disponible en: <http://www.sld.cu/anuncio/2019/01/29/objetivos-de-trabajo-del-ministerio-de-salud-publica-para-el-ano-2019>

2. Ganga Contreras F, Piñones Santana MA, González Vásquez D, Rebagliati Badal F. Rol del Estado frente al envejecimiento de la población: el caso de Chile. *Convergencia* [en línea]. 2016 [citado 25 Feb 2019]; 23(71):[aprox. 21 p.]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352
3. Roig Hechavarría C, Ávila Fernández EA, McDonal Bron D, Ávila Fernández B. La atención al Adulto mayor: un reto para la medicina contemporánea. *Rev Cubana Med Gen Int* [en línea]. 2015 [citado 25 Feb 2019]; 31(3):[aprox. 7 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-212
4. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud, 2016. La Habana: MINSAP; 2017.
5. Alfonso León A. Un estudio piloto sobre los cuidadores de ancianos. *Rev Nov Pob* [en línea]. 2015 [citado 25 Feb 2019]; 11(22):[aprox. 9 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782015000200004
6. Llana Martínez MF. Instrumentos de Evaluación Psicológica. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2007.
7. Leyton M, Lobato S, Batista M, Aspano MI, Jiménez R. Validación del cuestionario de estilo de vida saludable (evs). *Rev Iberoamer Psic Ejer Dep* [en línea]. 2018 [citado 14 Nov 2019]; 13(1):23-31. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=311153534002>
8. Márquez García IF, Díaz Rojas Y, Franco Pedraza V, Oliva Hernández I. Modos de afrontamiento y resiliencia en cuidadores primarios de pacientes oncogeriátricos. *Rev Hosp Psiquiátr Hab* [en línea]. 2016 [citado 14 Nov 2019]; 13(2):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=67994>
9. Zenteno A, Cid P, Saez K. "Autoeficacia del cuidador familiar de la persona en estado crítico" [en línea]. 2017 [citado 14 Nov 2019]; 14(3):146-154. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v14n3/2395-8421-eu-14-03-00146.pdf>
10. Achury Saldaña DM, Restrepo Sánchez A, Torres Castro NM, Buitrago Mora AL, Neira Beltrán NX, Devia Florez P. Competencia de los cuidadores familiares para cuidar a los pacientes con falla cardíaca. *Rev Cuid* [en línea]. 2017 [citado 14 Nov 2019]; 8(3):1721-32. Disponible en: <https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/407>

11. Echevarría Martínez RG, Crespo Rodríguez L, Crespo Echevarría B, Méndez Gálvez L, Fernández Cabeza MÁ, Martínez Hernández D. La atención al cuidador, problema de salud necesario de abordar en los estudios médicos. Edumecentro [en línea]. 2014 [citado 25 Feb 2019]; 6(3):128-142. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v6n3/edu10314.pdf>
12. Pérez Jiménez D, Rodríguez Salvá A, Herrera Travieso D M, García Roche R, Echemendía Tocabens B, Chang de la RM. Caracterización de la sobrecarga y de los estilos de afrontamiento en el cuidador informal de pacientes dependientes. Rev Cubana Hig Epidemiol [en línea]. 2013 Ago [citado 5 Jul 2018]; 51(2): 174-183. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032013000200006&lng=es
13. Silas Samuel A. Características socio-demográficas de cuidadores primarios de pacientes post accidente vascular encefálico, Kazenga, 2014. Rev Cubana Téc Salud [en línea]. 2017 [citado 25 Feb 2019]; 8(2):[aprox. 9 p.]. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=76883>
14. Pérez Rodríguez M, Álvarez Gómez T, Martínez Badaló EJ, Valdivia Cañizares S, Borroto Carpio I, Pedraza Núñez H. El síndrome del cuidador en cuidadores principales de ancianos con demencia Alzheimer. Gac Méd Espirit [en línea]. 2017 [citado 25 Feb 2019]; 19(1):38-50. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/gme/v19n1/GME07117.pdf>
15. Vento Iznaga FE, Esposito Concepción MY, Vázquez Abreu RL. Características sociodemográficas de cuidadores primarios de mujeres con cáncer de mama y clínicas de las pacientes que atendían. Rev Cubana Enfer [en línea]. 2015 [citado 25 Feb 2019]; 31(2):[aprox. 9 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086403192015000200005&
16. Pérez Manzano JL, Rodríguez Peña Y, Sánchez Márquez A, Ávila Rodríguez A, Cebrián Álvarez J. Intervención educativa en cuidadores de adultos mayores encamados en el hogar. Rev Electr Dr. Zoilo Marinello Vidaurreta [en línea]. 2015 [citado 25 Feb 2019]; 40(1): [aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/201/271>

Recibido: 13 de noviembre de 2019

Aprobado: 21 de septiembre de 2019